

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЦИФРОВОЙ РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ФЕРРОЗОНДОВЫЙ МАГНИТОМЕТР ДЛЯ ГЕОФИЗИКИ, ОБСЕРВАТОРСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ

Кириаков В.Х., Любимов В.В.

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН, Троицк

lyubimov@izmiran.ru

Последние достижения в области микропроцессорной измерительно-вычислительной техники позволили перейти к созданию нового поколения научно-исследовательской аппаратуры, отличающейся улучшенными техническими характеристиками, в том числе расширением функций приборов, и обеспечивающей получение качественно новой информации о процессах, происходящих в Земной коре, в воздушной и водной окружающей средах.

Возможность при помощи микропроцессора осуществлять анализ получаемой информации в темпе эксперимента позволила перейти от фиксированного дискретного режима измерения к адаптивному, что способствовало не только повышению качества этой информации, но и более рациональному использованию объема памяти в автономных приборах.

Способность самоконтроля микропроцессорных измерительных систем является незаменимым качеством, например, для автономных станций и приборов. Новая элементная база обеспечивает более высокую точность преобразования первичных данных, а высокое быстродействие схем и применение программно-импульсных режимов питания позволяют на несколько порядков снизить энергопотребление, уменьшить емкость и габариты источников питания в автономных приборах. Миниатюрные размеры и высокая степень интеграции элементной базы существенно уменьшают размеры измерительных систем. Наличие твердотельной памяти высокой степени интеграции позволило не только повысить надежность автономных приборов, но и существенно уменьшить их габариты и энергопотребление. Снижение размеров измерительных схем, накопителя информации и источников питания в совокупности обуславливает уменьшение общих габаритов приборов и их стоимости.

Другим важным достоинством применения микропроцессорных систем является возможность унификации измерительных схем приборов, возможность подключения первичных преобразователей с выходными сигналами в виде напряжения, тока, частоты и периода, которая сводится, главным образом, к изменению программы, записываемой в ПЗУ микропроцессора, и подбора емкости твердотельного накопителя. Программа может также содержать индивидуальную коррекцию характеристик первичных преобразователей, учитывать их температурный и временной дрейф, нелинейность преобразования и т.д. При этом микропроцессор может фиксировать выходные сигналы и формировать их в виде, рассчитанном на непосредственный ввод в персональный компьютер (**ПК**) или для передачи по линиям связи.

При наличии в приборах встроенного микропроцессора появляется возможность осуществления легко доступной связи между ними, обеспечения двустороннего обмена информацией, программного автоматического изменения самой программы и режима измерений, формирования различных кодовых посылок, повышающих помехоустойчивость и быстродействие канала связи. Все это наделяет созданный прибор как бы интеллектом, то есть способностью без помощи оператора (извне) осуществлять автоматический контроль и проведение измерений.

В течение последних лет в ИЗМИРАН активно проводились работы по созданию интеллектуальных переносных малогабаритных приборов на основе современных

достижений микропроцессорной техники и на современной элементной базе. Так, в начале 2003 г. был разработан опытный образец и на его основе выпущена малая серия переносных магнитометрических приборов MAGIC МФ-03-Р, позволяющих решать широкий круг научно-исследовательских задач в области геофизики, использовать их при проведении электромагнитного мониторинга окружающей среды в локальных помещениях и для общеобразовательных целей.

Высокочувствительный магнитометр MAGIC МФ-03-Р, выполненный на основе однокомпонентного феррозондового датчика в виде переносного прибора, предназначен для измерения модуля магнитной индукции поля Земли или одной из его составляющих, а также исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и специальных целей. Предусматривается применение прибора как на суше, так и на море, на подвижном носителе, в условиях обсерватории, в качестве автономной станции, а также для проведения поисковых, рекогносцировочных и методических работ.

Прибор оснащен пленочной клавиатурой для управления и установки необходимых режимов работы и цифровым табло, в качестве которого используется двухстрочный жидкокристаллический индикатор. В нем предусмотрена возможность регистрации измеренной информации во встроенную энергонезависимую память объемом 1 Мбайт, ее хранение и передача через последовательный порт (RS232) в ПК или работа совместно с ПК любого типа в реальном масштабе времени. При этом появляется возможность визуализации получаемой информации в виде программно масштабируемого графика поле - время.

Основные технические характеристики магнитометра представлены в таблице.

Диапазоны измерения магнитного поля, мкТл	0 ...± 1; 0 ... ± 10; 0 ... ± 100
Цена единицы счета младшего разряда цифрового табло во всех диапазонах, нТл	1
Циклы автоматических измерений во всех диапазонах, с	0,1; 1; 10; 30; 60
Напряжение питания от источника постоянного тока, В	9-12
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,45

Диапазон рабочих температур, °С	0-40
Длина кабеля выносного датчика, м	1...1,5
Габаритные размеры, мм: датчика блока управления	50x40x40 180x80/60x35
Масса, кг: датчика блока управления	0,3 0,2

Прибор имеет встроенный таймер текущего времени, что позволяет использовать его в режиме автономной вариационной станции. При этом объема энергонезависимой памяти при цикле измерения 0,1 с достаточно для непрерывной регистрации измеренных данных в течение 8 ч, а при цикле измерения 60 с – в течение 200 суток. Встроенный микропроцессор позволяет проводить цифровую фильтрацию данных и их осреднение в темпе эксперимента, осуществлять раздельную установку циклов визуализации данных на табло и записи их в твердотельную память. Отличительной особенностью магнитометра является возможность оперативной смены (смещения) измерительной базы при значительном выходе измеряемой величины за границы диапазона (цифрового табло). При работе прибора совместно с ПК предусматривается изменение разрешающей способности прибора программно и быстро до максимально возможных значений, что в ряде случаев необходимо при проведении специальных работ, например, при определении металлических предметов на расстоянии или при их перемещении в пространстве относительно датчика магнитометра. Пример регистрации вариаций магнитного поля в цифровой форме при помощи МФ-03-Р представлен на *рисунке*.

Магнитометр MAGIC МФ-03-Р удобен и прост в эксплуатации, способен работать в любых помещениях, что позволяет авторам надеяться на хорошие перспективы его дальнейшего использования для нужд науки при проведении полевых и исследовательских работ. Эти приборы хорошо зарекомендовали себя в различных условиях применения, в том числе для проведения научных, метрологических, медико-биологических, мониторинговых исследований в различных экспедициях РАН на территории России и за рубежом. Магнитометр MAGIC МФ-03-Р был представлен в 2003 г. в качестве достижений института в Выставочном центре РАН.

В настоящее время в ИЗМИРАН на базе различного типа феррозондовых магнитных измерительных преобразователей создана и уже выпускается новая модификация магнитометра под названием MAGIC МФ-03-РМ, которая является новой современной разработкой и усовершенствованием ранее выпускаемых моделей.

Литература

1. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Малогабаритный цифровой интеллектуальный регистрирующий феррозондовый магнитометр MAGIC МФ-03-Р // *Датчики и Системы / Конструирование и производство датчиков, приборов и систем*. М.: «ООО СенСиДат», 2004. No.10. С.37-38.
2. Любимов В.В. Феррозондовые диагностические магнитометры серии «МАГИК» // *Экономика и производство / Технологии, оборудование, материалы*. Журнал организаторов производства. М., 2006. No.1. С.57-61.

SMALL-SIZED DIGITAL RECORDING FLUXGATE MAGNETOMETER FOR GEOPHYSICS, OBSERVATORIES AND METHODOLOGICAL WORKS

Kiriakov V.Kh., Lyubimov V.V.

Pushkov institute of terrestrial magnetism, ionosphere and radio wave propagation of RAS, Troitsk
lyubimov@izmiran.ru

Last achievement in the field of microprocessor technology facilities have allowed to proceed to creation of new generation of the research equipment distinguished by improved characteristics, including expansion of functions of devices, and ensuring reception is qualitative of the new information on processes occurring in the earth's crust, in air and water environments.

For the last few years in IZMIRAN the works on creation of intellectual portable small-sized devices were actively carried out on the basis of modern achievement of microprocessor engineering and on modern element base. So, in the beginning of 2003 the skilled sample was developed and on its basis a small series of portable magnetometrical devices MAGIC MF-03-R, allowing is issued to decide a wide circle of research tasks in the field of geophysics, to use them at realization of electromagnetic monitoring of an environment in local rooms and for the general educational purposes.

High-sensitivity magnetometer MAGIC MF-03-R, executed on a basis of the one component fluxgate sensor as the portable device, is intended for measurement of the module of a magnetic induction of the Earth field or one of his components, and also research of fields created by artificial sources, for systems serving for binding and orientation of objects on a magnetic field and the special purposes. The application of the device both on land, and by the sea, on the mobile carrier, in observatory conditions is provided, as autonomous station, and also for realization search, reconnoitring and methodical works.

The device is equipped with the film keyboard for management and installation of necessary modes of operations and digital display, as which the two-line case liquid crystal indicator is used. In MF-03-R the opportunity of registration of the measured information in the built - in non-volatile memory of volume 1 Mbyte, its storage and transfer through a serial port (RS232) in computer or work together with computer of any type in a real time scale is stipulated. Thus there is an opportunity of visualization of the received information as of the programm scaled diagram a field - time.